

O PAPEL DO DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL A PARTIR DA ANÁLISE SWOT: UM ESTUDO NUMA EMPRESA DE POSTO DE GASOLINA

Vitória Cruz Sousa Silva¹
Rhubens Ewald Moura Ribeiro²

¹Engenharia de produção – Centro Universitário Santo Agostinho, vitoriacruz632@gmail.com

²Docente de Engenharia de produção – Centro Universitário Santo Agostinho, rhubens.ribeiro@gmail.com

Resumo

O diagnóstico organizacional é uma ferramenta da gestão adotada pelas organizações para o estabelecimento de direções a serem seguidas pela empresa e seus colaboradores. O uso de estratégias são de extrema importância para o aumento da competitividade no ambiente empresarial. Este artigo tem como objetivo identificar e analisar os fatores que influenciam o processo de planejamento de uma empresa de posto de gasolina em uma cidade de Teresina estado do Piauí. Desta forma, foi realizado um estudo de caso utilizando as ferramentas SWOT e 5W2H na identificação e resolução dos entraves que afetam os resultados da organização. Após o estudo, foi constatado que a empresa possui dificuldades na elaboração do planejamento, necessitando realizar um plano de ação para elevar o padrão de qualidade e produtividade dos produtos e serviços.

Palavras-Chaves: Consultoria; Diagnóstico Organizacional; Matriz Swot; 5W2H.

1. INTRODUÇÃO

Definem o diagnóstico organizacional como um processo meticuloso que visa desvendar os mecanismos internos de uma empresa com o objetivo de impulsionar mudanças e aperfeiçoamento. Mais do que uma mera análise, o diagnóstico se configura como uma ferramenta estratégica para a mudança, focada na otimização do desempenho organizacional (CECIN; LIMA; MEIRA; REDAELLI, 2022).

O planejamento estratégico é a base fundamental para o sucesso das organizações. Através de sua aplicação e desenvolvimento adequados, as empresas conquistam vantagem competitiva, superando seus concorrentes em desempenho e geração de valor. Nesse contexto, a matriz SWOT se destaca como ferramenta estratégica essencial para alcançar essa vantagem. A matriz SWOT proporciona uma visão sistêmica da organização, mapeando seus pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças do ambiente em que atua. Essa análise aprofundada auxilia na tomada de decisões estratégicas eficientes, com foco em neutralizar fraquezas e ameaças e maximizar forças e oportunidades (SILVA, 2022).

Portanto, o objetivo do diagnóstico organizacional é compreender a estrutura e o funcionamento de uma organização com o propósito de modificá-la e melhorá-la. Trata-se de uma análise específica focada na implementação de mudanças para aprimorar o desempenho organizacional. Quando são necessárias mudanças fundamentais nos padrões de comportamento, a urgência em encontrar maneiras de romper esses padrões enraizados se intensifica. O diagnóstico pode servir como uma ferramenta para superar a defensividade organizacional, aumentando a capacidade de avaliar e transformar a cultura da organização. Ele oferece aos executivos a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre aspectos disfuncionais e padrões de comportamento, o que é essencial para o desenvolvimento de uma organização mais eficaz. Quando o diagnóstico proporciona essas oportunidades, torna-se um passo indispensável no processo de revitalização (CECIN; LIMA; MEIRA; REDAELLI, 2022).

Para elevar a qualidade das decisões, as empresas frequentemente recorrem a metodologias como a análise SWOT e a ferramenta 5W2H (O que, Quem, Onde, Quando, Por quê, Como, Quanto custa). Essas abordagens são cruciais para o planejamento estratégico, ajudando a identificar soluções para problemas, otimizar o uso de recursos e aperfeiçoar processos. Devido à sua natureza adaptável, essas metodologias encontram aplicações em inúmeros setores, contribuindo para uma gestão mais eficiente e eficaz. (CRUZ; NERIS; BOAS; MENEZES, 2017).

Diante do exposto, o presente estudo identificou e analisou os principais entraves enfrentados por uma empresa de posto de gasolina na implementação de seu plano estratégico.

Utilizando as ferramentas SWOT e 5W2H, a pesquisa visou compreender os principais fatores que interferem nas atividades da empresa, bem como destacar a importância do planejamento estratégico dentro dessa organização.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa está caracterizada como sendo do tipo descritiva e analítica, de abordagem qualitativa, com perspectiva temporal transversal, fazendo uso da estratégia de estudo de caso único, usando como técnica de coleta de dados a observação direta e a pesquisa documental de dados públicos primários e secundários, submetendo os dados e informações coletadas à análise de conteúdo, culminando na apresentação dos resultados de forma organizada em quadros, tabelas e esquemas representativos que auxiliem na compreensão dos achados (BARDIN, 2009; CORAIOLA; SANDER; MACCALI; BULGACOV, 2013; CRESWELL; CRESWELL, 2021; GIL, 2002, 2008; MARTINS; THEÓPHILO, 2009; RIBEIRO, 2013; TAKAHASHI, 2013; YIN, 2005).

A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo de caso de um posto de gasolina. Para isso, foi submetido à análise de documentos utilizados na consultoria com dados primários e secundários sobre a empresa, seus parceiros e sua atuação (documentos elaborados, informações disponíveis nas redes sociais, relatórios gerenciais, notícias públicas, etc) e informações obtidas via observação direta da empresa (vídeos, fotos, etc).

A técnica de análise de dados será a análise de conteúdo e, para isso, os dados foram organizados, tabulados e categorizados de maneira que se possam realizar inferências e descrever os achados, bem como alcançar os objetivos propostos. Também foram construídos quadros e/ou tabelas que se fizerem necessários para apresentação das análises dos documentos e observações coletadas (BARDIN, 2009; RIBEIRO, 2013).

Não se faz necessário o estabelecimento de amostragem, mas somente orientação clara sobre os procedimentos durante a observação direta e de coleta dos documentos e dados públicos primários e secundários que serão utilizadas para o alcance dos objetivos estabelecidos na pesquisa, bem como direcionar as análises que serão realizadas com viés técnico e científico. Os critérios de inclusão e exclusão atenderão ao que está estabelecido no protocolo de pesquisa (Quadro 1) e serão consideradas apenas informações disponíveis de forma pública referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024.

Quadro 1 – Protocolo de Pesquisa.

Documentos / Fontes	Onde Procurar	Recorte Temporal	Informação a Coletar
Publicações (artigos científicos, dissertações ,etc	a) www.spell.org.br b) www.scielo.br c) https://scholar.google.com.br d) Portal de Periódicos da Capes e Acervo EBSCOhost (acesso pelo academus do UNIFSA) *Buscar publicações sobre Diagnóstico e análise swot	2022-2024	1) Segmentação de mercado; 2) Parceiros estratégicos; 3) Análise da concorrência; 4) Vantagens competitivas; 5) Diferenciais estratégicos; 6) Experiência do cliente.
Relatórios setoriais	e) Relatórios setoriais da área de consultoria	2022-2024	
Matérias Notícias de jornais e revistas técnicas	f) Matérias encontradas em jornais, revistas técnicas e sites de empresas relacionadas com o caso, bem como informações locais sobre diagnóstico organizacional .	2022-2024	
Vídeos e matérias visuais	g) Sites de consultorias, youtube, sites de empresas que se relacionem com o caso com relatos e informações reais sobre o diagnóstico organizacional e análise swot.	2020-2024	

Fonte: Autoria própria (2024).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Consultoria empresarial

A prática da consultoria não é algo recente, remontando aos primórdios da história, onde líderes como reis, imperadores e monarcas buscavam orientações de sábios e filósofos. Atualmente, o Brasil destaca-se como um dos países em franco crescimento no campo das consultorias. Isso se deve ao reconhecimento da consultoria como uma eficaz abordagem na resolução de problemas e na gestão ágil das mudanças, abandonando-se assim o conhecimento puramente empírico em favor de ferramentas práticas e técnicas administrativas. É fundamental considerar as particularidades de cada empresa ao aplicar serviços de consultoria, adaptando-os de acordo com os problemas diagnosticados. Pacotes de soluções pré-fabricadas podem não ser adequados, uma vez que uma mesma ferramenta pode não servir para resolver problemas distintos (MOTA; MONTEIRO; NASCIMENTO, 2019).

Consultoria empresarial é uma prática que se estabeleceu como um recurso valioso para organizações em todo o mundo. Ela envolve a prestação de serviços por profissionais experientes e especializados, cujo conhecimento abrange uma ampla gama de áreas relevantes

para o sucesso empresarial. Peter Drucker, renomado guru da administração, destacou que "a consultoria é uma oportunidade de aprender e explorar, não uma fórmula pronta para aplicar" (ALVES; DIAS; MONSORES, 2015).

Nesse contexto, a consultoria empresarial vai além de oferecer soluções pré-fabricadas; trata-se de um processo dinâmico e colaborativo. Ela se inicia com uma profunda compreensão dos desafios e oportunidades enfrentados pela organização cliente. Essa compreensão é alcançada por meio de análises detalhadas, entrevistas com stakeholders e avaliações criteriosas da situação atual da empresa (ALVES; DIAS; MONSORES, 2015).

A consultoria é um serviço prestado por profissionais que oferecem seu conhecimento para auxiliar outras empresas. Especialmente para pequenas empresas com limitado conhecimento, a consultoria se torna extremamente valiosa, facilitando seu crescimento e sua permanência no mercado. É importante compreender que a consultoria não é apenas uma prestação de serviço unilateral pelo consultor, mas sim uma colaboração entre este profissional e o cliente. Ambos compartilham informações e orientações, visando alcançar resultados positivos. Essa interação e confiança são fundamentais para o sucesso da consultoria, com ambas as partes trabalhando em conjunto para atingir os objetivos estabelecidos (ALVES; DIAS; MONSORES, 2015).

3.2 Diagnóstico organizacional

Em cenários que exigem mudanças profundas nos padrões de comportamento, a necessidade de romper com as velhas práticas se torna ainda mais crucial. O diagnóstico atua como um instrumento nesse processo de ruptura, combatendo a postura defensiva que muitas vezes permeia as organizações. Ao promover a avaliação e a transformação da cultura organizacional, o diagnóstico abre caminho para que os líderes expandam seus conhecimentos sobre os aspectos disfuncionais e os padrões de comportamento arraigados na empresa. Essa base de conhecimento serve como trampolim para a construção de uma organização mais eficiente e adaptável (CECIN; LIMA; MEIRA; REDAELLI, 2022).

O diagnóstico é uma ferramenta fundamental utilizada pelos consultores, permitindo que as organizações identifiquem suas falhas, necessidades e oportunidades de melhoria no desempenho, além de reduzir as incertezas na tomada de decisões. Trata-se de um instrumento indispensável de gestão, uma técnica que oferece uma amostra situacional crucial, mesmo quando a empresa apresenta resultados satisfatórios. Os métodos de diagnóstico são práticos e adaptados às condições específicas de cada atividade profissional. Baseando-se na identificação

de problemas a partir de sintomas observáveis, o diagnóstico busca fornecer uma análise abrangente da situação. No entanto, é importante ressaltar que o processo de diagnóstico nunca resulta em uma comprovação total. Sempre há um aspecto de julgamento que envolve a intuição ou a experiência do especialista (CARVALHO; DUARTE, 2013).

A etapa de diagnóstico constitui a primeira fase de um projeto de consultoria, visando fornecer aos executivos informações cruciais para aprimorar os processos internos essenciais para alcançar os objetivos estratégicos da organização. Essa abordagem busca aumentar a eficiência e a eficácia na administração e execução das ações definidas na gestão estratégica. A elaboração do diagnóstico é uma parte crítica do projeto de consultoria, pois os consultores devem concentrar-se no que é mais relevante para o processo de mudança e se ater apenas aos fatos comprovados. Durante a aplicação das técnicas analíticas de diagnóstico, é comum ocorrerem interpretações influenciadas pela percepção dos envolvidos, sejam eles os executivos ou os próprios consultores (CECIN; LIMA; MEIRA; REDAELLI, 2022).

3.3 Matriz swot

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão poderosa, frequentemente utilizada como suporte para os gestores, principalmente no desenvolvimento do planejamento estratégico. Sua simplicidade e importância permitem que seja aplicada em diversas situações de análise de cenários. Esta análise examina os pontos fortes e fracos do ambiente interno da organização, assim como as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Essencial para qualquer empresa, a análise SWOT proporciona uma visão clara e objetiva das condições internas e externas, permitindo que os consultores elaborem estratégias para alcançar vantagem competitiva e melhorar o desempenho organizacional (OLIVEIRA; DE OLIVEIRA; TAKEDA; ROCHA, 2017).

Além disso, a análise SWOT proporciona à organização uma visão abrangente de seus aspectos, tanto positivos quanto negativos. A matriz SWOT visa examinar o contexto da organização em relação aos seus elementos internos (forças, fraquezas) e externos (oportunidades, ameaças), buscando identificar cada um desses aspectos para os membros da equipe. Essa análise é de suma importância na empresa, pois por meio dessa ferramenta os colaboradores obtêm uma percepção clara e objetiva de suas vantagens e desvantagens no ambiente interno e externo da organização. (CRUZ; NERIS; BOAS; MENEZES, 2017).

O processo de criação da matriz SWOT começa com uma análise preliminar, levando em conta os quatro elementos cruciais para um diagnóstico estratégico efetivo:

- Força: representam características internas controláveis pelos colaboradores, contribuindo para a manutenção de um ambiente interno favorável na organização;
- Fraqueza: correspondem a características internas que podem ser controladas, porém geram desconforto para a empresa, ocasionando situações desfavoráveis no ambiente organizacional;
- Oportunidades: referem-se a fatores externos à organização que estão além do controle, mas, se aproveitados, podem trazer benefícios significativos para os colaboradores;
- Ameaça: são fatores externos que escapam ao controle dos gestores, pois dependem de elementos externos, como a concorrência, e tendem a desafiar a missão da empresa, criando ambientes adversos (CRUZ; NERIS; BOAS; MENEZES, 2017).

Figura 1 - Matriz Swot.

Fonte: Augusto Turcato - CRM PipeRun (2024).

3.4 Ferramenta da qualidade 5W2H

A ferramenta 5W2H consiste em um plano de ação que visa criar um checklist para garantir a precisão dos resultados desejados. Por meio de perguntas específicas, essa ferramenta permite desenvolver um planejamento abrangente para a tomada de decisões sobre as ações necessárias. Amplamente utilizada no mapeamento e na padronização de processos, assim como no estabelecimento de procedimentos vinculados a indicadores, essa ferramenta é fundamentalmente gerencial. Seu objetivo é garantir um entendimento claro ao definir

responsabilidades, métodos, prazos, metas e recursos associados (SILVA; TROMBINE; CORREA, 2019).

Figura 2 - Ferramenta 5W2H.

5W					2H		STATUS
WHAT (O QUE)	WHY (POR QUE)	WHERE (ONDE)	WHO (QUEM)	WHEN (QUANDO)	HOW (COMO)	HOW MUCH (QUANTO CUSTA)	
<p>O QUE SERÁ FEITO?</p> <p>QUAL É O SEU OBJETIVO?</p> <p>COMO DESCREVER O MELHOR QUE PODE OBTER NESTA SITUAÇÃO?</p>	<p>POR QUE SERÁ FEITO?</p> <p>QUAL É A RAZÃO QUE MOTIVA ESSA AÇÃO?</p> <p>O QUE VAI CONSEGUIR DE RETORNO?</p> <p>FAZ PARTE DE SUA MISSÃO?</p> <p>VALE A PENA?</p>	<p>ONDE SERÁ FEITO?</p>	<p>POR QUEM SERÁ FEITO?</p> <p>QUEM ESTÁ ENVOLVIDO OU É RESPONSÁVEL EM CADA AÇÃO?</p> <p>QUEM DEVE SER AVISADO?</p>	<p>QUANDO SERÁ FEITO?</p> <p>QUAIS SÃO AS PRIMEIRAS AÇÕES NECESSÁRIAS?</p> <p>ESSAS AÇÕES SÃO PROATIVAS OU DEPENDEM DE OUTRAS FORA DO SEU CONTROLE?</p>	<p>COMO SERÁ FEITO?</p> <p>COMO INICIAR, MENSURAR E ATIVAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS?</p> <p>QUAIS SÃO AS SOLUÇÕES DE CONTINGÊNCIA, NO CASO DE ENCONTRAR OBSTÁCULOS?</p> <p>O QUE SINALIZARÁ QUE É O MOMENTO DE AGIR ASSIM?</p>	<p>QUANTO CUSTARÁ FAZER?</p> <p>QUANTO CUSTARÁ EM TEMPO, ESFORÇO, DINHEIRO, CONHECIMENTO, PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA E NEGOCIAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PESSOAL E DE GRUPO?</p>	

Fonte: Sebrae/SC (2023).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Caracterização da empresa

O presente estudo foi realizado em uma empresa do ramo de posto de gasolina, que possui três unidades no estado do Piauí. Desse modo, os postos atendem uma parcela significativa de clientes no estado, por ter serviços diferenciados em relação aos concorrentes. Entre os serviços oferecidos estão o fornecimento de combustíveis de alta qualidade, atendimento rápido, loja de conveniência, caixa eletrônico e serviços de manutenção de veículos. Os postos conta 35 funcionários para a realização dos serviços.

4.2 Análise da matriz swot

Com base nos resultados da análise, foi possível identificar os fatores que impactam o plano estratégico dos postos de gasolina, destacando os problemas que a organização precisa solucionar e os desafios que deve enfrentar para atingir seus objetivos. A análise swot permite à organização compreender sua posição no ambiente competitivo e seu posicionamento no mercado.

As observações realizadas no posto fornecem informações valiosas sobre seus processos e serviços, identificando os fatores que influenciam suas atividades, além de apontar

os pontos fortes e fracos. Para uma abordagem mais detalhada dos resultados, os fatores foram classificados como internos e externos, conforme demonstrado na Figura 3.

Figura 3 - Resultado da matriz swot.

		Aspectos Positivos	Aspectos Negativos
		Forças	Fraquezas
Ambiente Interno		Empresa familiar com know-how de mercado;	Não ter uma ferramenta para avaliação de produtividade dos
		Bom relacionamento com fornecedores;	Necessidade de um programa de capacitação;
		Possui uma estrutura excelente para o atendimento ao cliente;	Dificuldade para supervisão da conveniência;
		Salários acima da média;	Não ter definida a missão, visão, valores e objetivos da empresa;
		Oportunidades internas de crescimento;	Demanda de melhorias no processo de admissão;
		Acompanhamento de compras;	Ausência de uma definição nos processos administrativos;
		Vontade de melhorias.	Falta padronização entre os postos.
Ambiente Externo		Oportunidades	Ameaças
		Aumentar a quantidade de filiais pelo Piauí	A quantidade de postos existentes na cidade e no estado
		Fidelizar ainda mais os clientes	A organização dos concorrentes
		Alcançar mais prêmios de reconhecimento pela Petrobrás	Aumento de carro elétricos e híbridos
		Criação de um centro de serviços nos postos	

Fonte: Autoria própria (2024).

Análise Interna

Forças

- Empresa familiar com Know-how de mercado: o posto é gerido por uma família que possui amplo conhecimento e experiência no mercado.
- Bom relacionamento com fornecedores: a empresa mantém relações sólidas e de confiança com seus fornecedores principalmente a Petrobras.
- Possui uma estrutura excelente para atendimento ao cliente: a empresa investiu significativamente em infraestrutura, criando um ambiente agradável e eficiente para os clientes.
- Salários acima da média: os colaboradores recebem salários superiores à média do mercado.
- Oportunidades internas de crescimento: oferece oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional para seus colaboradores.
- Acompanhamento de compras: um rigoroso acompanhamento das compras, garantindo a qualidade dos produtos adquiridos e o controle de estoque.
- Vontade de melhoria: um forte desejo de constante melhoria em seus processos e serviços.

Fraqueza

- Não ter uma ferramenta para avaliação de produtividade dos colaboradores: não tem sistemas ou ferramentas de gerenciamento para medir e monitorar a produtividade dos colaboradores.
- Necessidade de um programa de capacitação: carência de treinamentos e desenvolvimentos para os funcionários.

- Dificuldade para supervisão da conveniência: falta de processos claros e uma gerência.
- Não ter definida a missão, visão, valores e objetivos da empresa: falta de direção e alinhamento entre os funcionários, impactando negativamente a coesão e a eficácia organizacional.
- Demanda de melhorias no processo de admissão: o processo de recrutamento e seleção de novos funcionários necessita de melhorias.
- Ausência de uma definição nos processos administrativos: não possui processos bem definidos.
- Falta de padronização entre os postos: falta de uniformidade e padronização entre os diferentes postos de gasolina.

Análise Externa

Oportunidade

- Aumentar a quantidade de filiais pelo Piauí: uma oportunidade significativa para aumentar a presença no mercado, alcançar novos clientes e aumentar a receita.
- Fidelizar ainda mais os clientes: implementação de estratégias de fidelização, como programas de recompensas, descontos especiais e serviços exclusivos, pode aumentar a lealdade dos clientes atuais.
- Alcançar mais prêmios de reconhecimento pela Petrobrás: A conquista de prêmios e reconhecimentos da Petrobrás, ou de outras entidades do setor, pode aumentar a credibilidade e a reputação da empresa.
- Criação de um centro de serviços nos postos: criação de centros de serviços integrados nos postos de gasolina, oferecendo serviços adicionais como manutenção automotiva, lavagem de carros e venda de acessórios, pode atrair mais clientes e aumentar as fontes de receita.

Ameaças

- A quantidade de postos existentes na cidade e no estado: O grande número de postos de gasolina na cidade e no estado representa uma ameaça significativa, aumentando a competição pelo mercado local.
- A organização dos concorrentes: A estrutura organizacional e as estratégias bem definidas dos concorrentes podem colocar a empresa em desvantagem competitiva.
- Aumento de carros elétricos e híbridos: A crescente adoção de veículos elétricos e híbridos representa uma ameaça de longo prazo para o negócio tradicional de venda de combustíveis.

4.3 Aplicação do 5W2H a partir da matriz swot

A ferramenta 5W2H permite que a organização entenda detalhadamente como abordar e resolver cada situação problemática. Com base em sete perguntas fundamentais, essa metodologia ajuda os gestores a encontrar soluções eficazes para os desafios. A aplicação da análise SWOT revelou fraquezas e ameaças dentro da organização, que foram então mapeadas utilizando a ferramenta 5W2H. Por outro lado, não houve necessidade de aplicar as oportunidades e forças na ferramenta, já que elas não representam obstáculos, mas sim elementos que fortalecem a sobrevivência e o crescimento da empresa.

O Quadro 2 ilustra a aplicação dos problemas identificados na organização analisada, detalhando como os colaboradores podem agir utilizando a metodologia 5W2H. Esta abordagem fornece um guia claro para a resolução de cada questão, facilitando a implementação de soluções eficazes.

Quadro 2 – Aplicação das fraquezas e ameaças da matriz swot.

SW						2H		
Análise interna/externa	O quê? (What)	Porque? (Why)	Onde? (Where)	Quem? (Who)	Quando (When)	Como? (How)	Quanto custa (How much)	
FRAQUEZA	Não ter uma ferramenta para avaliação de produtividade dos colaboradores	Implementar uma ferramenta de avaliação de produtividade dos colaboradores.	Melhorar o desempenho dos funcionários e identificar áreas de melhoria.	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Recursos Humanos e TI.	6 meses.	Pesquisar e adquirir uma ferramenta adequada, seguida de treinamento dos funcionários.	Estimativa de custo de R\$ 20.000,00 para aquisição e treinamento.
	Necessidade de um programa de capacitação	Desenvolver e implementar um programa de capacitação para os colaboradores.	Aumentar a qualificação dos funcionários e melhorar a qualidade do atendimento.	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Recursos Humanos e TI.	4 meses.	Criar um plano de treinamento e contratar especialistas para ministrar os cursos.	Estimativa de custo de R\$ 15.000,00 por ano.
	Dificuldade para supervisão da conveniência	Melhorar os processos de supervisão das lojas de conveniência.	Garantir a qualidade e eficiência no atendimento.	Nas lojas de conveniência de todos os postos.	Gerentes de loja	3 meses	Implementar sistemas de monitoramento e definir processos claros de supervisão.	Estimativa de custo de R\$ 10.000,00.
	Não ter definida a missão, visão, valores e objetivos da empresa	Definir e comunicar a missão, visão, valores e objetivos da empresa.	Alinhar os colaboradores com os objetivos estratégicos da organização.	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Administração	2 meses	Realizar workshops e sessões de brainstorming com a liderança.	Estimativa de custo de R\$ 5.000,00.
	Demanda de melhorias no processo de admissão	Otimizar o processo de admissão de novos funcionários.	Garantir a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da empresa.	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Recursos Humanos e TI.	3 meses	Revisar e aprimorar o processo de recrutamento e seleção.	Estimativa de custo de R\$ 3.000,00.
	Ausência de uma definição nos processos administrativos	Definir e documentar os processos administrativos.	Aumentar a eficiência e clareza nas responsabilidades e procedimentos.	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Administração	6 meses.	Realizar um mapeamento dos processos atuais e desenvolver manuais de procedimentos.	Estimativa de custo de R\$ 7.000,00.
	Falta padronização entre os postos	Implementar a padronização entre os diferentes postos de gasolina.	Garantir uma experiência consistente para os clientes e fortalecer a marca	Em todas as unidades da empresa.	Departamento de Administração e Gerente de posto	5 meses	Desenvolver um manual de procedimentos e realizar treinamentos.	Estimativa de custo de R\$ 10.000,00.
AMEAÇA	A quantidade de postos existentes na cidade e no estado	Desenvolver estratégias para diferenciar a empresa dos concorrentes.	Aumentar a competitividade e atrair mais clientes.	Em todas as unidades da empresa.	Diretoria Executiva	Contínuo	Investir em marketing, melhorar os serviços e criar programas de fidelização.	Estimativa de custo de R\$ 2.000.000,00.
	A organização dos concorrentes	Monitorar e analisar as estratégias dos concorrentes.	Ajustar e melhorar continuamente as próprias estratégias de negócio.	Em todas as unidades da empresa.	Diretoria Executiva	Contínuo	Realizar estudos de mercado e análises SWOT periódicas.	Estimativa de custo de R\$ 5.000,00.
	Aumento de carros elétricos e híbridos	Adaptar a oferta de serviços para incluir opções voltadas a veículos elétricos e híbridos.	Preparar a empresa para as mudanças no mercado automotivo.	Em todas as unidades da empresa.	Diretoria Executiva/Planejamento Estratégico	2 anos	Investir em infraestrutura para carregamento de veículos elétricos e oferecer serviços de manutenção específicos para esses veículos.	Estimativa de custo de R\$ 100.000,00.

Fonte: Autoria própria (2024).

As ferramentas apresentadas na pesquisa indicam que a organização pode utilizar os resultados para planejar suas atividades e auxiliar na tomada de decisões dos gestores, baseando-se em informações precisas e confiáveis. A aplicação das ferramentas propostas oferece inúmeros benefícios ao posto de gasolina, como a identificação e potencialização de suas forças e oportunidades, além de propor soluções para as fraquezas e ameaças. Dessa forma, a empresa estará apta a adotar estratégias eficazes para alcançar suas metas, implementando o Planejamento Estratégico em seus processos e atividades por meio da matriz SWOT e a da ferramenta 5W2H.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que o uso de ferramentas da matriz SWOT e 5W2H é fundamental para o diagnóstico organizacional e planejamento estratégico dos postos de gasolina. A aplicação dessas metodologias proporcionou uma compreensão detalhada das fraquezas e ameaças enfrentadas pela organização, além de identificar oportunidades e forças. A partir dos resultados, a empresa conseguiu desenvolver estratégias eficazes, melhorar processos internos e otimizar a produtividade e a qualidade dos serviços. A adoção de um plano de ação estruturado, baseado em informações precisas e confiáveis, possibilitou avanços significativos no desempenho organizacional, fortalecendo a competitividade e a capacidade de adaptação no mercado.

Através dessa abordagem, a empresa pôde desenvolver um plano de ação focado na resolução dos problemas identificados, resultando em melhorias nos processos internos e na qualidade dos serviços oferecidos. As propostas futuras incluem a implementação de programas de capacitação para os colaboradores, a padronização dos processos administrativos entre os postos, e a criação de uma ferramenta para avaliação de produtividade. Adicionalmente, a empresa planeja expandir sua presença no Piauí, fidelizar ainda mais os clientes, e criar centros de serviços nos postos. Essas iniciativas visam fortalecer a competitividade da empresa e garantir um crescimento sustentável, alinhado às demandas do mercado e às mudanças tecnológicas, como o aumento de veículos elétricos e híbridos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, J. da C.; DIAS, Nathália Teixeira; MONSORES, Geneci Leme. Consultoria empresarial como ferramenta estratégica de desenvolvimento em pequenas empresas. **Anais do XII Simpósio de excelência em gestão e tecnologia–SEGeT, Rezende, RJ, Brasil**, v. 12, 2015.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e atualizada. Lisboa: Edições 70, 2009.
- CECIN, Sara et al. Framework de diagnóstico organizacional para projetos de consultoria de gestão da mudança. **Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle**, v. 11, n. 2, 2022.
- CORAIOLA, D. M.; SANDER, J. A.; MACCALI, N.; BULGACOV, S. Estudo de caso (pp. 307-341). in: **Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos, métodos e usos no Brasil**. Adriana Roseli Wunsch Takahashi, organizadora. São Paulo: Atlas, 2013.
- CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto** [recurso eletrônico] / John W. Creswell, J. David Creswell; tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa; revisão técnica: Dirceu da Silva. - 5. ed. - Porto Alegre: Penso, 2021. E-pub. ISBN 978-65-81334-19-2. (Biblioteca A)

CRUZ, Diogenes Marco de Brito et al. Aplicação do planejamento estratégico a partir da análise SWOT: Um estudo numa empresa de tecnologia da informação. **Anais do IX SIMPROD**, 2017.

DA MOTA, Elaine Rodrigues; MONTEIRO, Luis Fernando Silva; DO NASCIMENTO, Vanessa Soares. A importância da consultoria empresarial na elaboração do planejamento estratégico em empresas de pequeno porte. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 10, n. 2, p. 51-63, 2019.

DAYCHOUW, Merhi. **40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

de OLIVEIRA, B. A., EPA, U., de OLIVEIRA, M. D. M., TAKEDA, L. R., da Silva, R. M., & ROCHA, R. P. Aplicação da Matriz SWOT em uma empresa de Tornearia situada no Paraná, 2017.

DOS SANTOS CARVALHO, Giuliana Giovanna; DUARTE, Joslaine Chemim. MODELO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL RUMO À CONSULTORIA. Caderno PAIC, v. 14, n. 1, p. 241-256, 2013.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed., São Paulo, Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2008.

LEITE, Maykon Stanley Ribeiro; GASPAROTTO, Angelita Moutin Segoria. ANÁLISE SWOT E SUAS FUNCIONALIDADES: o autoconhecimento da empresa e sua importância. **Revista interface tecnológica**, v. 15, n. 2, p. 184-195, 2018.

RIBEIRO, R. E. M; SEGATTO, A. P; COELHO, T. R. Inovação social e estratégia para a base da pirâmide: mercado potencial para empreendedores e pequenos negócios. **Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 2, n.2, p.55-72, 2013.
Disponível em: <https://www.regepe.org.br/regepe/article/view/61>.
<http://dx.doi.org/10.14211/regepe.v2i2.61>

SILVA, Briany Campos do Carmo; TROMBINI, Jéssica de Castro; CORREA, Rafaela Saraiva. **APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DIAGRAMA DE ISHIKAWA E 5W2H**: um estudo de caso em uma microempresa de móveis no Sul de Minas. -, 2019.

SILVA, Stefanny Moraes da Costa. **Análise SWOT**: ferramenta estratégica importante para a eficiência das organizações. 2022.

TAKAHASHI, A. R. W. **Pesquisa qualitativa em administração**: fundamentos, métodos e usos no Brasil. / Adriana Roseli Wunsch Takahashi, organizadora. São Paulo: Atlas, 2013.